

Análisis comparativo de lagunas facultativas con condiciones variables de población, temperaturas y DBO
IX Congreso Internacional de Ingeniería Civil. Contribuyendo a los objetivos de desarrollo sostenible.
Facultad de Ingeniería Civil
Universidad Santo Tomas
Tunja

LÓPEZ A. Stefany Lisset
Universidad Santo Tomás seccional Tunja,
stefany.lopez@usantoto.edu.co
Bachiller académico

TOCARRUNCHO P. Geraldine Dayanna
Universidad Santo Tomás seccional Tunja,
geraldine.tocarruncho@usantoto.edu.co
Bachiller académico

Resumen:

El presente artículo investigativo se encarga del estudio del diseño de las lagunas facultativas, donde se tiene en cuenta la combinación de la teoría y la experiencia práctica obtenida de estudios ya realizados; se hace un enfoque sobre los aspectos del agua residual, el por qué esta es un problema, cómo se trata este problema, qué son las lagunas facultativas y cómo son los parámetros a tener en cuenta para el diseño de las mismas. Se hace uso del Modelo de McGarry y Pescod para obtener la carga orgánica del efluente primario a partir de la metodología seguida, los resultados finales indicarán si es necesario corregir por seguridad la carga orgánica del efluente, suponiendo relaciones de DBO total/DBO soluble hasta obtener un DBO del efluente secundario que sea satisfactorio. Además, se hace un análisis comparativo de las lagunas facultativas con condiciones variables de población, de temperaturas y DBO que permitirán estudiar diferentes opciones de diseño y dar conclusiones clave para la implementación de las lagunas facultativas en el tratamiento de las aguas residuales.

Palabras clave: Lagunas facultativas, carga orgánica, efluente, DBO, tratamiento de aguas residuales.

Abstract:

This investigative article is in charge of studying the design of facultative lagoons, where the combination of theory and practical experience obtained from studies already carried out is taken into account; A focus is made on the aspects of wastewater, why this is a problem, how this problem is treated, what facultative lagoons are and what are the parameters to be taken into account for their design. The McGarry and Pescod Model is used to obtain the organic load of the primary effluent based on the methodology followed. The final results will indicate whether it is necessary to correct the organic load of the effluent for safety reasons, assuming total BOD/soluble BOD ratios until obtaining a satisfactory secondary effluent BOD. In addition, a comparative analysis of facultative lagoons is made with variable population, temperature and BOD conditions that will allow studying different design options and provide key conclusions for the implementation of facultative lagoons in wastewater treatment.

Keywords: Facultative lagoons, organic load, effluent, DBO, wastewater treatment.

1. INTRODUCCIÓN

Con este trabajo de aula se pretende que los estudiantes busquen las alternativas sostenibles a los problemas ambientales de Colombia, generando un pensamiento crítico basado en aprendizaje, en problemas, con un soporte bibliográfico y que fomenten en su quehacer la interdisciplinariedad (Acosta Castellanos et al., 2018). Así mismo se pretende contribuir desde la asignatura cerrar los vacíos existentes en la formación y entrenamiento de los ingenieros en cuanto al desarrollo sostenible (Acosta Castellanos et al., 2020; Acosta Castellanos & Queiruga-Dios, 2021).

El agua es un disolvente universal y un componente vital de los organismos vivos. Recircula en el medio ambiente a través del ciclo hidrológico que puede verse obstaculizado por las actividades humanas en términos de contaminación. El agua contaminada, conocida como agua residual o efluente, no debe drenarse sin tratamiento, ya que resulta en una amenaza grave los organismos. Los parámetros como la demanda bioquímica de oxígeno (DBO), la demanda química de oxígeno (DQO), el total de sólidos disueltos (TDS), etc. se utilizan para determinar la calidad del agua. Por lo tanto, los métodos de tratamiento de aguas residuales tienen como objetivo alcanzar estos parámetros en un nivel óptimo. Dichos procesos son de naturaleza fisicoquímica o biotecnológica y pueden clasificarse en tratamientos preliminares, primarios, secundarios y terciarios. Todo esto debe ir seguido de una desinfección para obtener agua potable. Los principales objetivos

del tratamiento preliminar y primario incluyen la eliminación de partículas gruesas y finas mediante cribado, filtración, sedimentación, ecualización y flotación. El tratamiento secundario consiste en un tratamiento biológico, es decir, reactores aeróbicos, anaeróbicos y especializados. El tratamiento terciario implica procesos químicos para purificar las aguas residuales. En el futuro, a medida que la población mundial siga creciendo, estas prioridades de investigación serán cada vez más importantes. Actualmente se puede observar un cambio en las prioridades de investigación y se están aplicando nuevas tecnologías que cumplen con los requisitos del desarrollo sostenible y el enfoque multidisciplinario. Por lo tanto, se deben desarrollar métodos modificados para usarse en combinación sistémica para satisfacer la demanda de agua potable y reutilizable (Orozco, 2005).

Las aguas residuales son "una combinación de desechos líquidos o transportados por agua retirados de residencias, instituciones y establecimientos comerciales e industriales junto con las aguas subterráneas, superficiales y pluviales que puedan estar presentes". Es el suministro de agua usada de una comunidad y consiste en desechos domésticos transportados por el agua, llamados aguas residuales, que incluyen excrementos humanos y agua de lavado, así como todo lo que va por el desagüe de una casa a un sistema de alcantarillado (Ramalho, 2021).

La mayoría de las industrias se basan en el agua y liberan un volumen considerable de aguas residuales que generalmente se vierten en cursos de agua sin tratar o con un tratamiento inadecuado y causan contaminación del agua. Los desechos industriales transportados por el agua suelen contener ácidos, materiales alcalinos, aceites, grasas y materias animales y vegetales vertidas por las fábricas. El crecimiento industrial abarca la creación de nuevas industrias y la producción de nuevos productos químicos y bioquímicos. Diversas industrias como destilerías, curtidurías, textiles, antibióticos, medicamentos y productos farmacéuticos, pulpa y papel, lácteos, refinerías de petróleo, petroquímicas, fertilizantes, productos químicos orgánicos, etc., en el proceso de fabricación contribuyen a la contaminación del agua. Por tanto, todas las industrias pequeñas, medianas y grandes tienen su propio papel en la contaminación del agua. La contaminación del agua también es causada por desechos sólidos y peligrosos vertidos al suelo (Asthana et al., 2017).

Generalmente, los problemas asociados con las aguas residuales son que estas afectan la calidad natural del agua mediante la producción de sabores, olores y gases malolientes. Los gases que pueden producirse incluyen CO₂, H₂S, CH₄, NH₃ y otros gases traza como H₂ y N₂. Además, las aguas residuales contienen microorganismos patógenos que causan muchas enfermedades. Además, los lodos de aguas residuales pueden introducir detergentes, pesticidas, otros desechos y compuestos tóxicos altamente persistentes. Asimismo, las cantidades masivas de sólidos pueden producir niveles objetables y peligrosos de lodo en el fondo de las masas de agua o a lo largo de sus orillas. Estos sólidos contribuyen a la degradación química, biológica y física de los cursos de agua naturales (Rowe DR, Abdel-Magid IM, 1995).

Por otro lado, las que contienen grasas y aceites de las zonas de baño presentan problemas adicionales para las obras de tratamiento, ya que producen condiciones antiestéticas e interfieren con el proceso de biodegradación. Por otro lado, las

aguas residuales pueden producir eutrofización o enriquecimiento del agua por nutrientes vegetales, biomasa de fitoplancton, algas adheridas, macrófitos, etc (Rojas, 2002).

Por las razones antes mencionadas, para un adecuado saneamiento ambiental no sólo es deseable sino también requerido eliminar las aguas residuales de sus fuentes de generación de manera inmediata y sin complicaciones, seguido de un adecuado tratamiento y disposición final (Asthana et al., 2017).

La selección del proceso de tratamiento depende de las características de las aguas residuales, es decir, forma de contaminantes suspendidos, coloidales o disueltos; biodegradabilidad; toxicidad de los componentes, la calidad requerida del efluente, el costo, la disponibilidad de dispositivos de tratamiento y el área (terreno). Las unidades de tratamiento de aguas residuales se pueden clasificar según su capacidad (Hammer MJ, Hammer MJ Jr, 2000).

Las aguas residuales podrán ser tratadas en obra o en plantas de tratamiento de aguas residuales (STW) mediante una serie de pasos que será retratado a continuación. El tratamiento preliminar dispone las aguas residuales para su tratamiento. Además, el tratamiento preliminar tiene como objetivo eliminar las partículas grandes, frecuentemente presentes en las aguas residuales sin tratar, y otros materiales que podrían obstruir el flujo de la planta o dañar los equipos. Para que las unidades de tratamiento posteriores funcionen y se mantengan mejor, estos materiales deben eliminarse. Estos materiales están compuestos por objetos flotantes como trapos, madera, materia fecal y partículas de arena más pesadas. Además, se eliminan los elementos que podrían dañar las unidades de tratamiento y normalmente se iguala el flujo, reduciendo las condiciones máximas de flujo y permitiendo que una planta más pequeña trate el flujo de aguas residuales (Asthana et al., 2017).

El tratamiento primario tiene como objetivo eliminar materiales flotantes (espuma) y sólidos orgánicos e inorgánicos sedimentables. Durante el tratamiento primario se eliminan entre el 50% y el 70% del total de sólidos suspendidos, entre el 25% y el 50% de la demanda bioquímica de oxígeno entrante (DBO 5) y el 65% del aceite y la grasa. Además, en medio del tratamiento primario, se eliminan algo de fósforo orgánico, metales pesados y nitrógeno orgánico asociados con sólidos, pero los constituyentes coloidales y disueltos no se muestran afectados. La eliminación de patógenos durante la terapia inicial varía mucho, y se informan diferentes tasas de eliminación para diversos organismos (Asthana et al., 2017).

Por otro lado, cuando es necesario eliminar de las aguas residuales elementos específicos que no pudieron eliminarse mediante un tratamiento secundario, como nitrógeno, fósforo y metales pesados, se utiliza el tratamiento terciario (Figura 6.18). La planta probablemente empleará una serie de procedimientos de tratamiento terciario para eliminar tipos particulares de desechos mediante filtración, dependiendo de la composición y características de la corriente de aguas residuales, ya que cada método de tratamiento está destinado a eliminar componentes específicos (eliminación de sólidos suspendidos o coloidales), adsorción, oxidación química (eliminación de compuestos orgánicos, nitrógeno y fósforo), ozonización, cloración y radiación UV (desinfección). El plan general de

tratamiento de aguas residuales incluye todos estos procesos en alguna capacidad (Asthana et al., 2017).

Utilizando algas y bacterias, las aguas residuales se tratan de forma natural en lagunas de estabilización, que son depósitos poco profundos construidos en tierra. Por lo tanto, la estabilización del material orgánico se realiza mediante oxidación bacteriana (oxidación aeróbica o fermentación anaeróbica) o disminución de algas fotosintéticas en este proceso biológico que resulta sencillo, eficiente y rentable. Además, para su funcionamiento sólo se necesita energía solar, que se produce de forma natural (Matsumoto & Sánchez Ortiz, 2010).

Asimismo, para el tratamiento de aguas residuales (RA) domésticas y urbanas en países en desarrollo, estas técnicas suelen ser las más recomendables. Por otro lado, son la opción más rentable donde el clima es más propicio para la minería porque requieren poco mantenimiento, son muy eficaces y el tratamiento es totalmente natural y muy sostenible. Además, una serie de factores naturales inevitables pueden tener un impacto en las condiciones hidráulicas y biológicas involucradas en el procesamiento de AR en cuencas estables (Matsumoto & Sánchez Ortiz, 2010).

Las tres categorías principales de estanques de estabilización que normalmente se analizan en la literatura son lagunas anaeróbicas, lagunas facultativas y lagunas de maduración (Matsumoto & Sánchez Ortiz, 2010).

Las lagunas facultativas se caracterizan por tener una división entre una zona aerobia en la superficie y una zona anaerobia en el fondo. Esto significa que en estas lagunas se pueden encontrar diversos tipos de microorganismos, desde aquellos que requieren oxígeno mínimo en el fango del fondo hasta los que prosperan en la zona cercana a la superficie, donde el oxígeno es abundante. Sin embargo, los microorganismos facultativos son los más adecuados para resistir los niveles fluctuantes de oxígeno típicos de estas lagunas a lo largo del día y del año. Dado que las algas son las principales productoras de oxígeno disuelto, su presencia en las lagunas facultativas es crucial además de la de bacterias y protozoos. El objetivo principal de las lagunas facultativas, a diferencia de las lagunas anaeróbicas, es producir efluentes de la mayor calidad posible, con una alta tasa de descomposición de la materia orgánica y una disminución en el contenido de nutrientes y bacterias coliformes (CIDTA, 2021).

La zona facultativa, la zona aeróbica y la zona anaeróbica en lagunas facultativas son las tres zonas utilizadas por el mecanismo de purificación AR. Las bacterias y las algas en la parte superior de estas lagunas forman una relación simbiótica que permite a las bacterias descomponer la MO utilizando el oxígeno que producen las algas para sintetizar alimentos y reproducirse. Las algas también utilizan como nutrientes las sustancias creadas por la síntesis bacteriana. Por el contrario, la parte inferior de la estructura presenta procesos más propios de lagunas anaeróbicas (Matsumoto & Sánchez Ortiz, 2010).

Esencialmente, aunque las bacterias heterótrofas facultativas pueden crecer con o sin oxígeno disuelto, su tasa de crecimiento y, en consecuencia, su tasa de limpieza es mayores en condiciones aeróbicas (Metcalf-Eddy, 1979). Esta actividad metabólica es la que provoca la descomposición de la materia orgánica en las

lagunas facultativas. Además, las lagunas facultativas están diseñadas para favorecer el mecanismo de oxidación del medio porque la presencia de oxígeno es ventajosa para el tratamiento (CIDTA, 2021).

La reaireación a través de la superficie y el proceso de fotosíntesis de las algas son las dos principales fuentes de oxígeno en las lagunas facultativas. En tanto las algas requieren luz para producir oxígeno y este se difunde en el agua lentamente, las lagunas suelen ser poco profundas (1-2 metros), lo que permite un ambiente rico en oxígeno en la mayoría del perfil vertical. De manera similar, la eliminación de oxígeno disuelto se produce a una profundidad conocida como oxycopausa, que varía a lo largo del día y del año. El desarrollo de un tono verde vivo debido a la presencia de algas es un indicio de que las lagunas facultativas están funcionando correctamente. La descomposición de la materia orgánica es un resultado común de la relación simbiótica entre bacterias y algas. Como resultado, las bacterias utilizan el oxígeno que proporcionan las algas para metabolizar sustancias orgánicas en un ambiente aeróbico. Durante este proceso se produce una liberación significativa de dióxido de carbono y de nutrientes disueltos (nitratos, fosfatos). Como resultado, las algas los utilizan durante su crecimiento, lo que resulta beneficioso para ambas actividades (Mara, 1976; Dinges, 1982; Brock, 1978; CIDTA, 2021).

Para emplear una laguna de estabilización, es esencial considerar diversos factores cambiantes, como la cantidad de población a la que se debe suministrar agua residual, las condiciones climáticas de la zona donde se ubica dicha población y la carga de DBO necesaria. Este estudio se enfoca en identificar las circunstancias adecuadas para la aplicación de este método de estabilización y tratamiento de aguas residuales. Se realiza una evaluación comparativa de estos factores variables. Si las aguas residuales contienen una alta concentración de vertidos industriales, las algas pueden experimentar efectos adversos e, incluso, perecer debido a la presencia de sustancias tóxicas de origen industrial.

El objetivo del presente artículo es poder comparar las diferentes poblaciones o las diversas cargas de DBO y caudal para determinar las distintas condiciones en las cuales podemos aplicar este tipo de lagunas.

2. METODOLOGÍA

Para el desarrollo de la metodología se utilizó el Modelo de McGarry y Pescod donde se tuvieron en cuenta los siguientes pasos:

2.1 Cálculo de la carga orgánica superficial máxima de la laguna

La carga superficial máxima es la que puede ser aplicada en relación a la superficie de contacto, su cálculo esta dado por la expresión:

$$CSM = 60.3(1.0993)^T \quad (1)$$

donde,

CSM: Carga orgánica superficial máxima (KgDBO/ha*d)

T: Temperatura de mes más frío Grados Celsius (°C)

Fuente (Romero, 2000).

2.2 Determinación del área superficial

El área superficial es el área expuesta al ambiente una vez la laguna este en uso y determinara la superficie necesaria para poder albergarla. Generalmente y por operatividad del tratamiento esta sección es rectangular.

Se utiliza la siguiente expresión (2) que relaciona propiedades geométricas y de carga orgánica:

$$A = \frac{Q \times DBO}{1000 \times CSM} \quad (2)$$

donde,

A: es el Área (ha)

Q: Caudal (m³/día)

DBO: Demanda biológica de oxígeno (Kg/m³)

CSM: Carga orgánica superficial máxima (KgDBO/ha*d)

Fuente (Romero, 2000).

2.3 Cálculo del tiempo de residencia hidráulico o retención

El tiempo de residencia hidráulico es el tiempo en que el agua residual va a estar en la laguna, cabe recordar que este tipo de tratamientos dan como resultado tiempos prolongados (días) debido a que la degradación biológica se realiza sin “ayuda” de adición de sustrato, procesos mecánicos o químicos.

La expresión (3) relaciona parámetros geométricos y de caudal:

$$\theta h = \frac{A \times H}{Q} \quad (3)$$

donde,

θh : Tiempo de residencia hidráulica (días)

A: es el Área (m²)

H: Profundidad útil de la laguna (m)

Q: Caudal (m³/día)

Fuente (Romero, 2000).

2.4 Cargo orgánico volumétrica

La carga volumétrica expresa la carga orgánica por unidad de volumen que recibe la totalidad del sistema en este caso la laguna.

$$COV = \frac{DBO \times Q}{A \times H} \quad (4)$$

donde,

COV: Carga volumétrica orgánica (gDBO/m³*día)

DBO: Demanda biológica de oxígeno (Kg/m³)

Q: Caudal (m³/día)

A: Área (m²)

H: Profundidad útil de la laguna (m)

Fuente (Romero, 2000).

2.5 Carga orgánica superficial removida

Una vez determinados los parámetros geométricos de la laguna se puede llevar a cabo el cálculo de la remoción de carga orgánica, mediante la expresión (5) hallada mediante procesos comparativos de operación.

$$CSR = 10.35 + 0.725 (CSM) \quad (5)$$

donde,

CSR: Carga orgánica superficial removida (KgDBO/ha*d)

CSM: Carga orgánica superficial máxima (KgDBO/ha*d)

Fuente (Romero, 2000).

2.6 Cálculo de la eficiencia de remoción de DBO

Le eficiencia de remoción es la cantidad de DBO que puede remover el sistema por unidad de superficie con relación a un día de operación, generalmente se expresa en % de eficiencia.

$$E_1 = \frac{CSR}{CSM} \quad (6)$$

donde,

E₁: Eficiencia de remoción primario de DBO (%)

CSR: Carga orgánica superficial removida (KgDBO/ha*d)

CSM: Carga orgánica superficial máxima (KgDBO/ha*d)

Fuente (Romero, 2000).

En este punto del diseño se debe comparar las necesidades de sistema, de las autoridades o en este caso del oferente y comparar si hasta este punto se cumplen no es necesario realizar un ajuste o corrección al sistema.

A continuación, se muestra el proceso de ajuste o corrección del sistema:

2.7 Cálculo de la carga orgánica del efluente primario

Para este caso se considera el efluente primario al cual se le hallaron sus características es decir desde el paso 1 al 6. Por tal motivo dentro de la expresión

encontraran un valor relacionado a la eficiencia que es el porcentaje remanente o no removido que para este caso será:

$$Er = 100 - E_1 \quad (7)$$

donde,

Er: Remanente (%)

E₁: Eficiencia de remoción primario de DBO (%)

Fuente (Romero, 2000).

Una vez hallado este remanente se procede a calcular la carga orgánica del efluente primario.

$$CO_1 = DBO \times Q \times Er \quad (8)$$

donde,

CO₁: Carga orgánica del efluente primario (KgDBO/d)

DBO: Demanda biológica de oxígeno (Kg/m³)

Q: Caudal (m³/día)

Er: Remanente (%)

Fuente (Romero, 2000).

2.8 Corrección por relación DBO_{total}/DBO_{soluble}

Según la relación adecuada de DBO total y soluble esta debe ser igual a 2. Tomando como guía este valor se recalcula la carga orgánica del efluente.

$$CO_1C = CO_1 \times 2 \quad (9)$$

donde,

CO₁C: Carga orgánica corregida (KgDBO/d)

CO₁: Carga orgánica del efluente primario (KgDBO/d)

Fuente (Romero, 2000).

2.9 Se procese a adoptar un valor de carga superficial inferior al máximo calculado en el paso 1 (CSM) e idéntico al CO₁C, pero con la aclaración de las unidades correspondientes a una carga superficial (KgDBO/ha*d).

$$200 \frac{\text{KgDBO}}{\text{ha} * \text{d}} (< 400)$$

Fuente (Romero, 2000).

2.10 Se determina el área superficial, el tiempo de residencia hidráulico, la carga volumétrica, la carga orgánica superficial removida, la eficiencia y el remanente, de igual manera que se realizó en los pasos anteriores.

2.10.1 Área superficial:

$$A = \frac{Q \times DBO}{1000 \times CSM}$$

donde,

A: Área (ha)

Q: Caudal (m³/día)

DBO: Demanda biológica de oxígeno (Kg/m³)

CSM: Carga orgánica superficial máxima (KgDBO/ha*d)

Fuente (Romero, 2000).

2.11 Tiempo de residencia hidráulico:

$$\theta h = \frac{A \times H}{Q}$$

donde,

θh : Tiempo de residencia hidráulica (días)

A: Área (m²)

H: Profundidad útil de la laguna (m)

Q: Caudal (m³/día)

Fuente (Romero, 2000).

2.12 Carga orgánica volumétrica:

$$COV = \frac{DBO \times Q}{A \times H}$$

donde,

COV: Carga volumétrica orgánica (gDBO/m³*día)

DBO: Demanda biológica de oxígeno (Kg/m³)

Q: Caudal (m³/día)

A: Área (m²)

H: Profundidad útil de la laguna (m)

Fuente (Romero, 2000).

2.13 Carga orgánica superficial removida:

$$CSR = 10.35 + 0.725 (CSM)$$

donde,

CSR: Carga orgánica superficial removida (KgDBO/ha*d)

CSM: Carga orgánica superficial máxima (KgDBO/ha*d)

Fuente: (Romero, 2000).

2.14 Eficiencia de remoción del DBO:

$$E_2 = \frac{CSR}{CSM}$$

donde,

E₂: Eficiencia de remoción secundario de DBO (%)

CSR: Carga orgánica superficial removida (KgDBO/ha*d)

CSM: Carga orgánica superficial máxima (KgDBO/ha*d)

Fuente: (Romero, 2000).

2.15 Remanente:

$$Er = 100 - E_2$$

donde,

Er: Remanente (%)

E₂: Eficiencia de remoción secundario de DBO (%)

Fuente: (Romero, 2000).

2.16 Cálculo de la eficiencia global del sistema

$$Et = 1 - (1 - E_1) \times (1 - E_2) \quad (10)$$

donde,

Et: Eficiencia global del sistema (%)

E₁: Eficiencia de remoción primario de DBO (%)

E₂: Eficiencia de remoción secundario de DBO (%)

Fuente: (Romero, 2000).

2.17 Cálculo de la DBO del efluente secundario

$$DBO_e = DBO \times (1 - Et)$$

donde,

DBO_e: Demanda biológica de oxígeno del efluente secundario (mg/l)

DBO: Demanda biológica de oxígeno (mg/l)

Et: Eficiencia global del sistema (%)

Fuente: (Romero, 2000).

3. RESULTADOS

Dado que se han desarrollado con anticipación diseños para las lagunas facultativas destinadas a distintas poblaciones, el enfoque actual se centra en adquirir información acerca de los parámetros involucrados y en comprender cómo su valor incide en la eficiencia de los procesos de diseño.

En un primer momento, partimos del hecho de que distintitos estudios han proporcionado recomendaciones sobre valores adecuados de los parámetros que impactan en el diseño de estas lagunas facultativas. Por lo tanto, resulta crucial mencionar estos rangos y verificar si los cálculos realizados cumplen con estos valores recomendados para lograr resultados óptimos y eficaces.

A continuación, se presenta la tabla 1. que resume los datos iniciales a usar durante los cálculos como el número de habitantes, temperatura del municipio y DBO

según cada población, donde se realiza el cálculo de las diferentes variables usando el método de McGarry y Pescot.

Tabla 1. Datos iniciales usados según cada población

Población	Habitantes	DBO	T °C	H (m)
1	780	120	22	1,8
2	780	350	22	1,8
3	1200	150	16	1,8
4	1200	250	16	1,8
5	6300	110	29	1,8
6	8700	400	29	1,8

Fuente: Propia

La profundidad de funcionamiento debe estar dentro del intervalo de 1,2 a 2,5 metros, según lo indicado por (Burga, 2004). Para llevar a cabo los cálculos, se ha seleccionado una profundidad de 1,8 metros. Asimismo, en línea con las recomendaciones, se sugiere mantener la temperatura en torno a los 20 grados Celsius, aunque se admite que podría variar entre 20 y 25 grados Celsius para crear las condiciones ideales que promuevan la producción de oxígeno en las lagunas facultativas (Rolim,2000).

Por otro lado, se empleó un caudal de demanda de 200 L/hab*d, ya que este se puede tomar entre el rango de 180 L/hab*d – 200 L/hab*d, y al cambiarlo de unidades queda de 0.17 m³/hab*d.

Tabla 2. Caudal de demanda usado

Caudal de demanda (Q_{dem})	200	L/hab*d
	0,17	m ³ /hab*d

Fuente: Propia

De acuerdo con lo expuesto, se confirma que, en el diseño de las lagunas de tratamiento de aguas residuales, la elección de la temperatura es un aspecto crucial. Se ha constatado que para las poblaciones 1, 2, 5 y 6, la temperatura seleccionada es apropiada. Sin embargo, en el caso de las poblaciones 3 y 4, la temperatura utilizada se encuentra por debajo del rango recomendado, lo que podría tener como consecuencia una disminución en la actividad de los microorganismos responsables de la descomposición de la materia orgánica, afectando negativamente la clarificación del agua y la capacidad del agua para retener oxígeno disuelto.

Para respaldar este punto, se ha mencionado un estudio realizado por la Universidad de Salamanca donde menciona que, en regiones con inviernos fríos,

las lagunas de tratamiento podrían ensayar una rentabilidad menor debido a que la superficie se congela. Asimismo, en áreas con un aumento en el nivel freático o terrenos inestables, la creación de lagunas puede ser difícil debido al riesgo de contaminación del agua subterránea. (CIDTA, 2021).

En relación a las cargas orgánicas superficiales, Mc Garry y Pescod han sugerido un rango de 140 a 280 kg/DBO5/ha/día para lograr un rendimiento óptimo (McGarry, 1988) (Facundo Cortés M, 2011). Sin embargo, al analizar los datos de diseño, se ha observado que solo las poblaciones 1, 2, 5 y 6 cumplen con esta recomendación, lo que implica que las demás lagunas podrían no estar aprovechando completamente su capacidad de tratamiento. Esto puede llegar a resultar en un rendimiento deficiente, especialmente en casos de fluctuaciones extremas en la carga orgánica, ya que el tiempo de retención en la laguna podría no ser suficiente para una adecuada descomposición de los contaminantes (Ministerio de Obras Públicas y Transportes MOPT, 1991).

En cuanto al área superficial de las lagunas, se ha aconsejado emplear valores considerables, generalmente dentro del rango de 0.8 a 4 hectáreas, especialmente en el caso de las lagunas facultativas. Sin embargo, se ha notado que las poblaciones de la 2 a la 6 cumplen con este criterio en el diseño, lo que sugiere que la otra población podría limitar la cantidad de contaminantes que pueden tratarse. Esto, a su vez, podría resultar en una carga orgánica más alta, lo que disminuiría la eficiencia de los procesos de descomposición de la materia orgánica.

En lo que respecta al tiempo de retención hidráulico, se ha destacado que se optimizan los procesos cuando se utilizan valores mayores, preferiblemente dentro del rango de 5 a 30 días (Herrera, 2010). Aunque se ha mencionado que en las poblaciones 2 y 4 se supera el límite máximo recomendado, lo que permitiría una mayor exposición de los contaminantes al proceso de tratamiento biológico en la laguna, se ha advertido sobre los posibles problemas que podrían surgir si el tiempo es excesivamente largo, ya que los microorganismos podrían llegar a un estado de sobresaturación, afectando así la eficacia de los procesos biológicos (Marrero, 2006).

Tabla 3. Carga orgánica del efluente primario obtenido

Q_{hab} 3 (m ³ /d)	CSM (KgDBO/ha*d)	Área superficial (ha)	θ (d)	COV (KgDBO/m ³ *d)	COR (KgDBO/ha*d)	E_1 (%)	Remanente	CO ₁ (KgDBO/d)	CO ₂ (KgDBO/d)	CO ₂ (KgDBO/d)
132,6	484,03	0,03	4,46	26,89	361,27	0,75	0,25	4,04	121,008	8,1
132,6	484,03	0,10	13,02	26,89	361,27	0,75	0,25	11,77	121,008	23,5
204	274,27	0,11	9,84	15,24	209,20	0,76	0,24	7,26	68,567	14,5
204	274,27	0,19	16,41	15,24	209,20	0,76	0,24	12,10	68,567	24,2
1071	939,05	0,13	2,11	52,17	691,16	0,74	0,26	31,10	234,762	62,2
1479	939,05	0,63	7,67	52,17	691,16	0,74	0,26	156,17	234,762	312,3

Fuente: Propia

Se utilizaron profundidades diferentes y se corrige por seguridad, la carga orgánica afluente suponiendo una relación de DBO total/ DBO soluble de 2.0, para que se cumpla el tiempo de retención

En esta corrección, se evidencia que el tiempo de retención sobrepasa los límites, ya que el rango es de 5 a 30 días, lo cual puede llegar a ser perjudicial debido a que el tratamiento del agua no sería eficiente y empezaría a generar consecuencias.

Tabla 4. Corrección de la carga orgánica afluente y variación de la profundidad, suponiendo una relación de DBO total/ DBO soluble de 2.0, para que se cumpla el tiempo de retención.

Población	H (m)	CO ₂ (KgDBO/d)	Área superficial (ha)	θ (días)	COV (KgDBO/m ³ *d)	CSR (KgDBO/ha*d)	E ₂ (%)	Eficiencia global del sistema Et	DBOe secundario (mg/L)
1	2,6	121,01	0,13	25,78	4,65	98,08	0,81	0,95	5,815
2	1,5	121,01	0,38	43,39	8,07	98,08	0,81	0,95	5,815
3	1,5	68,57	0,45	32,81	4,57	60,06	0,88	0,97	2,018
4	1,5	68,57	0,74	54,69	4,57	60,06	0,88	0,97	2,018
5	3	234,76	0,50	14,06	7,83	180,55	0,77	0,94	14,310
6	1,5	234,76	2,52	25,56	15,65	180,55	0,77	0,94	14,310

0,25*CSM

Fuente: Propia

Tabla 5. Corrección de la carga orgánica afluente y variación de la profundidad, suponiendo una relación de DBO total/ DBO soluble de 2.0, para que se cumpla el tiempo de retención.

Población	H (m)	CO ₂ (KgDBO/d)	Área superficial (ha)	θ (días)	COV (KgDBO/m ³ *d)	CSR (KgDBO/ha*d)	E ₂ (%)	Eficiencia global del sistema Et	DBOe secundario (mg/L)
1	2,6	121,0	0,13	25,78	4,65	98,08	0,81	0,95	5,81
2	1,5	121,0	0,38	43,39	8,07	98,08	0,81	0,95	5,81
3	1,5	68,6	0,45	32,81	4,57	60,06	0,88	0,97	2,02
4	1,5	68,6	0,74	54,69	4,57	60,06	0,88	0,97	2,02
5	2	62,2	1,89	35,37	3,11	55,44	0,89	0,97	1,78
6	2	312,3	1,89	25,61	15,62	236,80	0,76	0,94	19,94

CO₂ + 2

Fuente: Propia

La cantidad de agua que fluye en un sistema de tratamiento de aguas residuales es directamente proporcional a la cantidad de personas que se le está proporcionando el servicio. A medida que la población de una zona específica aumenta o utiliza el sistema de alcantarillado, la cantidad de aguas residuales generadas también se incrementa, lo que se traduce en un mayor caudal de agua que llega al sistema de tratamiento.

Además, se debe tener en cuenta que entre tanto la población tenga un bajo numero de habitantes la eficiencia de las lagunas facultativas muestran una mayor remoción de contaminantes (Serling, 2015).

Figura 1. Caudal en función de la población
Fuente: Propia

Se evidencia que la eficiencia del sistema de tratamiento de aguas residuales cambia en respuesta a las variaciones en el flujo. Concretamente, se encontró que las lagunas facultativas adquieren una mayor eliminación de contaminantes cuando se implementaron períodos de retención de 8 días, acompañados de una mayor carga superficial de 375 Kg/Ha-d y 382 Kg/Ha-d con caudal de 0.17 m³/hab*d, según lo informado por (Restrepo, 2008).

Figura 2. Tiempo de retención vs eficiencia global del sistema
Fuente: Propia

Se señala que la carga superficial registrada fue baja, aproximadamente 107 kgDBO/ha/d, en contraste con las condiciones establecidos para el Estado de São Paulo, que posibilitan alcanzar hasta 260 kgDBO/ha/d. En climas subdesérticos, la carga permite ser aún más elevada, alcanzando hasta 460 kgDBO/ha/d (Mara, 2004). No obstante, investigaciones más recientes sugieren que en lugares con alta insolación e inviernos cálidos, las cargas deben situarse entre 240 y 300 kgDBO/ha/d. Con lo anterior, las lagunas bajo análisis evidencian una carga equivalente a la que se esperaría en territorios con baja insolación e inviernos fríos, donde la carga por obligación tiene que estar en el rango de 100 a 180 kgDBO/ha/d, según el autor. Estos descubrimientos se sustentan en diseños que consideraron la alteración de la carga superficial máxima vs la temperatura de la región estudiada.

En el estudio titulado "Evaluación del rendimiento de la planta de tratamiento de aguas residuales urbanas en ILHA Solteira (SP) utilizando lagunas facultativas primarias", se menciona que posteriormente de un análisis exhaustivo, se llega a la deducción de que los niveles de eliminación alcanzados son seguros en climas cálidos. Se evidencia que la concentración de DBO soluble en el efluente de las lagunas analizadas oscila entre 6.3 mg/L y 4.7 mg/L. Estos resultados se asimilan a los alcanzados para las poblaciones estudiadas 1 y 2, por lo cual la temperatura media era de 22°C (Sánchez, 2012).

Asimismo, se subraya la importancia de llevar a cabo una conservación adecuada para alcanzar la eliminación periódica de la acumulación de lodos y para umentar el tiempo de residencia hidráulico para llegar a un mejor desempeño, ya que la falta de mantenimiento puede tener un impacto negativo en su eficiencia.

Figura 3. Temperatura vs Carga superficial máxima
Fuente: Propia

En la figura 3 se empieza a realizar las variaciones con respecto a la población y al DBO para determinar cuál es el máximo y mínimo DBO que se puede tratar o no para cuatro poblaciones con una temperatura constante de 20°. Asimismo en esta se observa la carga superficial máxima (CSM) calculada con el método de Mc Garry – Prescod para el diseño de lagunas facultativas, usando una población

inicial de 10.000 habitantes y la corrección de carga obtenida a partir del DBO entrante, con una temperatura óptima de 20°, ya que es ideal para este tipo de lagunas y porque Rolim (2000), sugiere mantener la temperatura alrededor de 20°C, pero también permite variar dentro del intervalo de 20 a 25°C para crear las condiciones ideales que promuevan la producción de oxígeno en las lagunas facultativas.

Figura 4. DBO tratable y no tratable para una población de 10.000 habitantes
Fuente: Propia

Con lo anterior, revisando los datos obtenidos en el diseño, se percibe que luego de realizar el ajuste del sistema, la carga superficial máxima es constante, ya que no hay variaciones con respecto a la temperatura, por otro lado, la línea entre verde y roja graficada de forma diagonal, muestra el cumplimiento de la corrección de la carga, ya que, la verde demuestra el DBO que se puede tratar a temperatura de 20°, para un población de 10.000 habitantes la cual debe ser menor a 400 kgDBO/d, mientras que la línea roja traza una condición no tratable del DBO entrante demostrando que si se obtiene DBO mayores a los 400 kgDBO/d, es posible que la laguna requiera mayor capacidad de tratamiento, lo cual podría llevar a un rendimiento deficiente. El mismo procedimiento anteriormente mencionado se realizó con poblaciones de 15.000, 20.000 y 25.000 habitantes, donde con la población de 15.000 habitantes se muestran resultados más gratificantes, debido a que el DBO tratable presenta valores menores o aproximadamente de 380 kgDBO/d, mientras que no tratables mayores a 380 kgDBO/d. Por otro lado, para a la población de 20.000 habitantes se tiene que el DBO tratable debe ser menor a 240 kgDBO/d y las no tratables mayores a 240 kgDBO/d. Por último, para la población de 25.000 habitantes el DBO tratable es de menor o aproximadamente 370 kgDBO/d y las no tratables mayores a 370 kgDBO/d.

Figura 5-6-7. DBO tratable y no tratable para una población de (a) 15.000 habitantes – (b) 20.000 habitantes y (c) 25.000 habitantes
Fuente: Propia

Con las variaciones anteriormente realizadas, se determina cual es el máximo y mínimo DBO que se puede llegar a tratar con cuatro poblaciones diferentes usando una temperatura óptima de 20°, donde se observa que el rango de DBO va disminuyendo a medida que la población aumenta. Asimismo, otra variable clave para hacer viable esta información es la eficiencia, ya que para el mínimo de DBO dio un valor menor a 90% y para el valor máximo de DBO se obtuvo un valor de 97%, este porcentaje se tiene en cuenta de manera teórica y es usado en el estudio de (Tsunao Matsumoto, 2010) demostrando que hay una buena eficiencia en el tratamiento para las cuatro poblaciones.

En cuanto al tiempo de retención hidráulico, también se mejoran los procesos cuando se emplean valores elevados, y se sugiere mantenerlo en el rango de 5 a 30 días según las fuentes (Burga, 2004; Herrera, 2010). Al revisar el diseño con una temperatura constante de 20° y una población de 10.000 habitantes, se observa que al variar el DBO entrante y tener en cuenta la recomendación del rango de profundidad de 1.2m a 2.5m (Burga, 2004), el tiempo de retención y el área superficial cumple las características pre establecidas de las lagunas facultativas

recomendadas, ya que el tiempo de retención está dentro del rango de los días establecidos anteriormente y el área superficial cumple las condiciones entre 0.8 y 4 ha requeridas (Marrero, 2006). No obstante, hay que tener precaución si el tiempo es demasiado prolongado, ya que existe el riesgo de que los microorganismos alcancen un estado de saturación excesiva, lo que podría afectar la eficacia de los procesos biológicos. Además, en el planteamiento de proyectos de tratamiento de aguas residuales que involucran lagunas, a menudo se necesita una amplia cantidad de tierra, lo que podría ser un desafío en zonas urbanas densamente pobladas o en lugares con limitaciones de espacio. En predios donde sea posible implementar estos diseños, es fundamental considerar especialmente la profundidad, ya que es uno de los factores que afecta la eficacia del sistema.

Tabla 6. Condiciones que se obtienen por parte del tiempo de retención hidráulico y el área superficial, al variar el DBO entrante con una temperatura constante de 20°.

Habitantes	DBO	T °C	H (m)	Q _{hab} (m ³ /d)	CSM (KgDBO/ha*d)	Área superficial (ha)	Área superficial (m ²)	θ (d)
10000	200	20	1,5	1700	400,54	0,85	8488,6	7,49
10000	250	20	1,5	1700	400,54	1,06	10610,8	9,36
10000	300	20	1,5	1700	400,54	1,27	12732,9	11,23
10000	350	20	1,5	1700	400,54	1,49	14855,1	13,11
10000	400	20	1,5	1700	400,54	1,70	16977,2	14,98
10000	450	20	1,5	1700	400,54	1,91	19099,4	16,85
10000	500	20	1,5	1700	400,54	2,12	21221,5	18,72
10000	550	20	1,5	1700	400,54	2,33	23343,7	20,60
10000	600	20	1,5	1700	400,54	2,55	25465,9	22,47
10000	650	20	1,5	1700	400,54	2,76	27588,0	24,34
10000	700	20	1,5	1700	400,54	2,97	29710,2	26,21

Fuente: Propia

Por otro lado, variando los datos de temperatura frente al DBO entrante de las 4 poblaciones, se obtiene que las temperaturas son razonables para el tratamiento del agua residual, ya que están dentro del rango de 20 y 25 °C (Rolim, 2000), lo cual, origina condiciones óptimas en la generación de oxígeno en las lagunas facultativas. Con lo anterior se evidencia que la carga superficial máxima es directamente proporcional a la temperatura, haciendo concebible que entre más temperatura haya, más DBO se va a poder tratar.

Figura 8- 9- 10. DBO tratable y no tratable para una población de (a) 25.000 habitantes – (b) 20.000 habitantes - (c) 15.000 habitantes y (d) 10.000 habitantes al variar su temperatura.

Fuente: Propia

4. CONCLUSIONES

Con el presente artículo se logró variar los datos de las diferentes poblaciones, las diversas cargas superficiales máximas de DBO entrante y corregidas, el tiempo de retención hidráulico y el área superficial, donde se obtuvieron nuevos valores limitantes, tanto máximos como mínimos para el diseño de lagunas facultativas.

Al llevar a cabo un análisis exhaustivo de varios artículos de investigación con referencia al tema, se establecieron nuevos fundamentos para la creación y utilización efectiva de lagunas facultativas, subrayando su importancia fundamental en la depuración de aguas residuales y la preservación del medio ambiente en variados escenarios y contextos.

Hay que reconocer que uno de los principales obstáculos al planificar estas lagunas se encuentra en las condiciones climáticas locales, las cuales tienen un efecto notable. En zonas con climas fuertes, como temperaturas muy bajas o lluvias intensas, las lagunas facultativas pueden experimentar desafíos en su operación, lo que enfatiza la importancia de adaptar su diseño para reducir el impacto de aspectos climáticos adversos.

El diseño de lagunas facultativas requiere la consideración de múltiples parámetros específicos para alcanzar una eficiencia en los procesos. Por ejemplo, es esencial mantener una carga orgánica baja para consolidar niveles adecuados de oxígeno disuelto, que es generado por las algas.

La profundidad de la laguna juega un papel importante en el tiempo que el agua permanece en ella, y es crucial garantizar intervalos apropiados para una eliminación eficiente de contaminantes. Las lagunas más profundas pueden beneficiar en la eliminación de contaminantes orgánicos, pero es importante hallar un equilibrio entre la profundidad con otras variables del diseño.

El área superficial de la laguna afecta la oxigenación y la sedimentación de sólidos suspendidos. Conservar un contrapeso entre la carga orgánica y el área superficial es fundamental para un manejo eficaz.

El diseño de lagunas facultativas debe tomar en cuenta una serie de factores, como la densidad de población, las condiciones climáticas, la temperatura, la carga orgánica, y la profundidad, con la finalidad de alcanzar un tratamiento eficiente y considerado con el medio ambiente. Asimismo, es esencial llevar a cabo un mantenimiento constante para garantizar un funcionamiento continuo.

Para asegurar el correcto manejo de las lagunas facultativas, es esencial realizar un mantenimiento constante y prevenir la propagación y generación de olores fétidos debido a la acumulación de materia orgánica. Asimismo, para mejorar el tratamiento de aguas residuales, se pueden utilizar lagunas en serie, siempre y cuando se cumplan las necesidades y condiciones específicas de cada área de estudio en la que se desee implementar estos tipos de tratamiento.

REFERENCIAS

- Acosta Castellanos, P. M., Guerrero Sierra, H., & Vega, M. E. (2018). *Estudios sobre medio ambiente y sostenibilidad: una mirada desde Colombia* (2018th ed.). Ediciones USTA. <http://hdl.handle.net/11634/2265>
- Romero Rojas, J.A. (2000). Tratamiento de aguas residuales por lagunas de estabilización (1ra ed.). Editorial Escuela Colombiana de Ingeniería. ISBN: 9701504038.
- Acosta Castellanos, P. M., Guerrero Sierra, H., & Vega, M. E. (2018). *Estudios sobre medio ambiente y sostenibilidad: una mirada desde Colombia* (2018th ed.). Ediciones USTA. <http://hdl.handle.net/11634/22658>
- Acosta Castellanos, P. M., & Queiruga-Dios, A. (2021). From environmental education to education for sustainable development in higher education: a systematic review. *International Journal of Sustainability in Higher Education*, ahead-of-print(ahead-of-print). <https://doi.org/10.1108/IJSHE-04-2021-0167>
- Acosta Castellanos, P. M., Queiruga-Dios, A., Hernández Encinas, A., & Ortegón, A. C. (2020). Analysis of environmental sustainability educational approaches in engineering education. *Iberian Conference on Information Systems and Technologies, CISTI*. <https://doi.org/10.23919/CISTI49556.2020.9140919>
- Romero Rojas, J.A. (2000). Tratamiento de aguas residuales por lagunas de estabilización (1ra ed.). Editorial Escuela Colombiana de Ingeniería. ISBN: 9701504038
- Asthana, M., Kumar, A., Sharma, B.S. (2017). Wastewater Treatment. In: Singh, R. (eds) *Principles and Applications of Environmental Biotechnology for a Sustainable Future*. Applied Environmental Science and Engineering for a Sustainable Future. Springer, Singapore. https://doi-org.crai-ustadigital.usantotomas.edu.co/10.1007/978-981-10-1866-4_6
- Facundo cortés martiez, A. I. (2011). Diseño de lagunas de estabiizacion en serie con diferentes configuraciones (caso comarca lagunera estado de Durango, Mexico). *Revista de Arquitectura e ingeniería Vol 5. num. 3*, 16.
- Herrera, L. (2010). *Lagunas para remoción de orgánicos*. Obtenido de CEPIS: <https://www.cepis.ops-oms.org>
- Mara, D. (2004). *Domestic Wastewater Treatment in developing countries*. London: Earthscan.
- Marrero, C. M. (Enero de 2006). LAGUNAS: DISEÑO, OPERACIÓN Y CONTROL. *ResearchGate*, pág. 120.
- Matsumoto, T. &. (2016). *Performance of the anaerobic lagoons with dividing baffle and facultative of the wwtp of Santa Fe do Sul (São Paulo, Brazil)*. *Revista Ingenierías Universidad De Medellín*, 15(29), 27-42. doi:<https://doi.org/10.22395/rium.v15n29a2>
-

- McGarry, M. y. (1988). *Stabilization Pond Design Criteria for Tropical Asia. In proceedings of the Second International Symposium on Waste Treatment Lagoons.* . R.E. McKinney. Laurence, KS: University of Kansas.
- Ministerio de Obras Públicas y Transportes MOPT. (1991). *Depuración por lagunaje de aguas residuales- Manual de operadores.* Madrid-España: Centro de Publicaciones del MOPT.
- Restrepo, G. C. (2008). *Evaluación y monitoreo del sistema de algunas de estabilización del municipio de Santa Fé de Antioquía, Colombia.* Medellín: Universidad de Antioquia. Obtenido de <https://bibliotecadigital.udea.edu.co/bitstream/10495/50/1/EvalMonitStmaLagunasStfeAnt.pdf>
- Matsumoto, T., & Sánchez Ortiz, I. A. (2010, septiembre). EFICIENCIA DEL TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES POR LAGUNAS FACULTATIVAS E IMPLICACIONES EN LA SALUD PÚBLICA. Scielo.
- Sanchez, M. T. (2012). Evaluación del desempeño de la planta de tratamiento de aguas residuales urbanas de ILHA Solteira (SP) por lagunas facultativas primarias. *Ingeniería y desarrollo*, pág. 199. http://www.scielo.org.co/scielo.php?script=sci_arttext&pid=S0124-71072010000100009
- Sperling, V. (2015). *Comparison of simple, small, full scale sewage treatment systems in brazil: UASB-maturation ponds-coarse filter, UASB-horizontal subsurface-flow wetland.* . Brazil: water Science and Technology
- Ramallo, R. S. (2021). Tratamiento de aguas residuales. Reverté.
- Orozco, A. (2005). Bioingeniería de aguas residuales. acodal.
- Rojas, R. (2002). Sistemas de tratamiento de aguas residuales. Gestión integral de tratamiento de aguas residuales, 1(1), 8-15.
- Hammer MJ, Hammer MJ Jr (2000) Water and wastewater technology, 3rd edn. Prentice Hall of India Pvt Ltd, New Delhi
- Rowe DR, Abdel-Magid IM (1995) Handbook of wastewater reclamation and reuse. CRC Lewis Publisher, Boca Raton
- Centro de investigación y desarrollo tecnologico del agua (CIDTA). (2021). Lagunas facultativas. CIDTA. <https://cidta.usal.es/cursos/edar/modulos/edar/unidades/LIBROS/logo/pdf/facultativas.PDF>

AUTOR (AUTORES)

STEFANY LISSET LÓPEZ AMADO Y GERALDINE DAYANNA TOCARRUNCHO PANQUEVA, los autores son estudiantes de ingeniería civil con una sólida base de competencias en análisis estructural, hidro ambiental, vías y transportes, geotecnia y gerencia de proyectos; conocimientos prácticos en ArcGis, Autocad, Civil 3D, ETABS, Slide y DEPAV, con habilidades de trabajo en equipo, innovación y creatividad, enfocado al logro de resultados, alto sentido del compromiso, puntualidad y honestidad. Apasionadas por aplicar habilidades técnicas para resolver problemas complejos y contribuir al desarrollo de cualquier tipo de proyecto civil. Se posee un enfoque meticuloso y detallista, junto con una capacidad para trabajar en equipo y comunicación efectiva con personas de diferentes disciplinas, además, nos ajustamos en entornos cambiantes, demostrando flexibilidad, iniciativa y capacidad para enfrentar nuevos desafíos.
